

УДК 004.9.338.48,330.322
DOI: 10.5281/zenodo.17978290

БЕКЕТОВА Ольга Николаевна,

*Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы (г. Москва, РФ);
Доктор экономических наук, профессор; email: beketova_on@pfur.ru*

КОВАЛЕВ Глеб Андреевич,

*Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы (г. Москва, РФ);
Лаборант-исследователь; email: 1132247949@pfur.ru*

САРГСЯН Аревик Айковна,

*Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы (г. Москва, РФ);
Лаборант-исследователь; email: areviksargsyan07@mail.ru*

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА И ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В ЦИФРОВУЮ ТРАНСФОРМАЦИЮ ТУРИЗМА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: ВОЗМОЖНОСТИ, ПРОБЛЕМЫ, РЕШЕНИЯ

Аннотация. В статье проводится комплексный анализ государственной поддержки и механизмов привлечения инвестиций в цифровую трансформацию сферы туризма в Российской Федерации и за рубежом. Исследование выявляет ключевые проблемы, препятствующие эффективной цифровизации туристической индустрии. В их числе: пока существующий дисбаланс в развитии цифровой инфраструктуры между регионами, дефицит квалифицированных кадров, сохраняющаяся зависимость от иностранного программного обеспечения, недостаточная открытость статистической информации для анализа происходящих процессов и успешных практик цифрового инжиниринга. Методология исследования включает системный анализ нормативно-правовой базы по изучаемой теме, сравнительную оценку региональных практик во всех федеральных округах России и изучение международного опыта в сфере инвестиционной поддержки цифровизации туризма. По итогам исследования разработаны и предложены конкретные научно обоснованные меры по оптимизации государственной политики в области цифровизации туризма, сгруппированные в виде поэтапной дорожной карты. Предлагается переход от стратегических установок к их практической реализации через комбинацию механизмов государственно-частного партнерства, смешанного финансирования и венчурного соинвестирования. Особое внимание уделено созданию устойчивой цифровой экосистемы на основе развития платформенных решений, стандартизации данных и внедрению системы мониторинга цифровой зрелости регионов. Практическая значимость работы заключается в описании инструментария для органов государственной власти и бизнеса, направленного на преодоление выявленных системных ограничений. Реализация предложенного подхода позволит трансформировать цифровизацию туризма в измеримый экономический результат, повышая конкурентоспособность и инвестиционную привлекательность отрасли в условиях цифровой экономики.

Ключевые слова: цифровая трансформация туризма, государственная поддержка, привлечение инвестиций, нормативно-правовая база, региональное развитие, иммерсивные технологии, национальные проекты, проблемы цифровизации.

Для цитирования: Бекетова, О.Н., Ковалев, Г.А., Саргсян, А. А. Государственная поддержка и привлечение инвестиций в цифровую трансформацию туризма Российской Федерации: возможности, проблемы, решения // Сервис в России и за рубежом. 2025. Т. 19 № 5. С. 129–144. DOI: 10.5281/zenodo.17978290.

Статья поступила в редакцию: 20.11.2025.

Статья принята к публикации: 08.12.2025.

UDC 004.9.338.48,330.322
DOI: 10.5281/zenodo.17978290

Olga N. BEKETOVA,

*Patrice Lumumba Peoples' Friendship University of Russia (RUDN University) (Moscow, Russia);
PhD (Dr. Sc.) in Economics, Professor; email: beketova_on@pfur.ru*

Gleb A. KOVALEV,

*Patrice Lumumba Peoples' Friendship University of Russia (RUDN University) (Moscow, Russia);
Research Assistant; email:1132247949@pfur.ru*

Arevik A. SARGSYAN,

*Patrice Lumumba Peoples' Friendship University of Russia (RUDN University) (Moscow, Russia);
Research Assistant; email: areviksargsyan07@mail.ru*

STATE SUPPORT AND INVESTMENT ATTRACTION FOR TOURISM DIGITAL TRANSFORMATION IN THE RUSSIAN FEDERATION: OPPORTUNITIES, CHALLENGES, SOLUTIONS

Abstract. *The paper provides a comprehensive analysis of state support mechanisms and investment attraction for the digital transformation of the tourism sector in the Russian Federation and abroad. The study identifies key impediments to the effective digitalization of the tourism industry. These include: the persistent imbalance in digital infrastructure development across regions; a shortage of qualified personnel; continued reliance on foreign software; insufficient openness of statistical information for analyzing ongoing processes and successful digital engineering practices. The research methodology encompasses a systematic analysis of the regulatory framework on the topic, a comparative assessment of regional practices across all federal districts of Russia, and a review of international experience in investment support for tourism digitalization. Based on the findings, the study develops and proposes specific, evidence-based measures to optimize state policy in tourism digitalization, grouped into a phased roadmap. A shift from strategic guidelines to their practical implementation is proposed through a combination of public-private partnership mechanisms, blended financing, and venture co-investment. Particular attention is paid to creating a sustainable digital ecosystem based on the development of platform solutions, data standardization, and the implementation*

of a regional digital maturity monitoring system. The practical significance of the work lies in describing a toolkit for public authorities and businesses aimed at overcoming the identified systemic constraints. Implementing the proposed approach will transform tourism digitalization into a measurable economic outcome, enhancing the industry's competitiveness and investment appeal within the digital economy.

Keywords: *tourism digital transformation, state support, investment attraction, regulatory framework, regional development, immersive technologies, national projects, digitalization challenges*

For citation: Beketova, O.N., Kovalev G. A., Sargsyan A. H. (2025). State support and investment attraction for tourism digital transformation in the Russian Federation: opportunities, challenges, solutions. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 19(5), 129–144. DOI: 10.5281/zenodo.17978290. (In Russ.).

Article History

Submitted: 2025/ 20/11.

Accepted: 2025/12/08.

Disclosure statement

No potential conflict of interest was reported by the author(s).

© 2024 the Author(s)

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0).

To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Введение

Современная индустрия туризма претерпевает фундаментальные изменения под влиянием процессов цифровой трансформации, которые стали особенно актуальными в условиях пандемии COVID-19 и усиления санкционного давления. Эти факторы оказали катализирующее действие, ускорив внедрение цифровых решений и обострив проблему технологического суверенитета. Цифровая трансформация представляет собой сложный процесс, выходящий за рамки автоматизации и предполагающий реорганизацию всей экосистемы туристической индустрии на основе внедрения перспективных технологий, таких как инструменты расширенной и виртуальной реальности [15]. В этих условиях государственная поддержка становится ключевой детерминантой повышения конкурентоспособности российского туристического продукта на мировом рынке. Тем не менее действующие меры государственной поддержки и существующие механизмы привлечения инвестиций не могут быть признаны полностью эффективными, поскольку их реализация сопровождается наличием значительных системных ограничений и барьеров. Цель исследования заключается в комплексном анализе применяемых механизмов, выявлении ключевых проблем и разработке научно обоснованных рекомендаций по совершенствованию государственной политики в сфере цифровой трансформации туризма. Актуальность работы обусловлена необходимостью формирования адаптивной системы государственного регулирования, способной эффективно функционировать в условиях международной геоэкономической нестабильности и технологических вызовов. Научная новизна заключается в комплексном анализе перспективных направлений государственной поддержки через призму интеграции иммерсивных цифровых технологий и оценки глобальных сценариев цифровой трансформации.

Для достижения поставленной цели в ходе исследования последовательно решались следующие задачи:

1. Провести комплексный анализ нормативно-правовой базы Российской Федерации, определяющей основные направления и инструменты цифровой трансформации туристической индустрии.
2. Оценить современное состояние и региональные особенности внедрения цифровых технологий в туристической отрасли на основе сравнительного анализа практик, реализуемых в различных федеральных округах Российской Федерации.
3. Систематизировать лучшие международные практики цифровизации туристической индустрии и идентифицировать успешные модели государственного регулирования, применимые в российских условиях.
4. Выявить и классифицировать ключевые системные ограничения и барьеры, препятствующие эффективной цифровой трансформации туристической отрасли на национальном и региональном уровнях.
5. Разработать научно обоснованные предложения по совершенствованию механизмов государственной поддержки и привлечения инвестиций в цифровизацию туристической индустрии, включая создание комплексной системы мониторинга цифровой зрелости регионов.
6. Сформировать практические рекомендации по интеграции иммерсивных цифровых технологий в туристический продукт и созданию устойчивой цифровой экосистемы туристической индустрии.

Объектом исследования выступает система государственной поддержки и механизмов привлечения инвестиций в цифровую трансформацию сферы туризма в Российской Федерации. Предметом исследования являются организационно-экономические отношения, складывающиеся в процессе регулирования и финансирования цифровизации туристической индустрии, а также факторы, определяющие эффективность данных процессов.

Методы исследования

Методологическую основу исследования составил комплекс общенаучных и специальных методов, включая анализ, синтез, систематизацию, сравнительное правоведение и статистический анализ. Сбор информации осуществлялся через системный анализ нормативно-правовых документов Российской Федерации с акцентом на ключевые стратегические инициативы в области цифровой экономики. Для выявления региональных особенностей проведен сравнительный анализ уровня цифровизации во всех федеральных округах на основе данных официальной статистики, научных публикаций и отчетов региональных администраций. Изучение международного опыта включало сравнительно-правовой анализ нормативных баз и инвестиционных механизмов 30 стран, что позволило идентифицировать лучшие мировые практики в области цифровизации туризма. Завершающим этапом стала систематизация мер государственной поддержки, выявившая общие тенденции в регулировании цифровизации туристической индустрии. Ограничением исследования выступила фрагментарность эмпирических данных по отдельным регионам России.

Результаты

Проведенный анализ отечественной нормативно-правовой базы позволил описать многоуровневую систему регулирования процессов цифровой трансформации туризма. Ключевыми документами являются Указ Президента РФ № 203 «О Стратегии развития информационного общества», определяющий цифровую экономику как хозяйственную деятельность с данными в качестве ключевого фактора производства, а также национальный проект «Цифровая экономика», включающий семь федеральных проектов. Специальное регулирование осуществляется Стратегией развития туризма до 2035 года и Ведомственной программой цифровой трансформации Ростуризма, на которую выделено 2,34 млрд рублей за 2022–2024 годы¹.

Анализ региональных практик показал существенную дифференциацию уровня цифровизации туристической индустрии между федеральными округами. Исследование Фонда «Сколково», оценивавшее цифровую зрелость 48 субъектов РФ по 30 критериям, выявило ярко выраженную общую пространственную неоднородность.

Наивысшие значения индекса цифровой зрелости продемонстрировали Калининградская

Рис. 1. Индекс цифровой зрелости субъектов РФ

Fig. 1. Digital maturity index of the constituent entities of the Russian Federation

1 Ведомственная программа цифровой трансформации Федерального агентства по туризму на 2022–2024 годы (утв. Ростуризмом) [Электронный ресурс]. URL: <https://clck.ru/3PgsPx> (дата обращения: 04.10.2025).

область (16,6 балла), Краснодарский край (16,1 балла) и Санкт-Петербург (15,4 балла) при максимально возможной оценке 30 баллов¹. Полученные эмпирические результаты указывают на прямую корреляцию между цифровой готовностью и традиционной туристической привлекательностью регионов.

Выявлены системные проблемы, препятствующие эффективной цифровой трансформации туристической индустрии: региональная диспропорция в развитии цифровой инфраструктуры [2], низкая степень использования цифровых инструментов туркомпаниями [16, с. 31], дефицит квалифицированных кадров в области IT-технологий [12, с. 10] сохраняющаяся зависимость от иностранного программного обеспечения [14, с. 240–244], слабая развитость цифровой инфраструктуры в сельской местности и удаленных регионах [11], а также недостаток авторитетных статистических данных [10]. При этом масштаб отрасли демонстрирует устойчивый рост – по данным Росстата, в 2024 году осуществлено 92 млн туристических поездок, что подтверждает значительный потенциальный спрос на цифровые сервисы².

Правительство формализовало масштабную финансовую поддержку отрасли: в рамках обновленного национального проекта «Туризм и гостеприимство» до 2030 года предусмотрено порядка 460 млрд руб. бюджетных ассигнований³. Эти средства направляются на инфраструктуру, создание номерного фонда, кадровые меры и цифровую трансформацию

сервиса. Целью национальных инициатив объявлено увеличение доли туризма в ВВП с 2,6–2,8 % в 2023 году до 5 % к 2030 году⁴. Одновременно создается правовое поле для цифровизации МСП через экспериментальное правовое регулирование, утвержденное постановлением Правительства РФ № 2371, которое действует в период с 1.02.2022 по 1.02.2031 года⁵.

Сравнительный анализ международного опыта цифровой трансформации туристической индустрии за рубежом (табл. 1) позволил идентифицировать лучшие мировые практики [17, 1].

К наиболее эффективным решениям относятся: развитие цифровой идентификации путешественников в Канаде, внедрение 5G-связи и роботизации в гостиничном бизнесе в Японии, создание «умных городов» и платформы Ctrip.com в Китае, а также формирование единых стандартов цифровизации туристических услуг в странах ЕС⁶. Мировыми тенденциями стали доминирование цифровых платформ, развитие экономики совместного потребления, усиление влияния онлайн-отзывов и рецензий, а также внедрение технологических гаджетов и иммерсивных технологий [4, 6].

В России создаются элементы цифровой экосистемы туризма, включая портал RUSSPASS, выполняющий функции центрального туристического каталога и платформы планирования с охватом предложений от 85 субъектов РФ⁷, и инициативу TODA (Travel Open Data Alliance), направленную на стандартизацию

1 Фонд «Сколково». В «Сколково» назвали топ-3 региона по цифровизации туристических услуг: [Электронный ресурс]. М., 04.04.2024. URL: <https://golnk.ru/wA5EN> (дата обращения: 07.10.2025).

2 Чемоданная экономика – Коммерсантъ (дата обращения: 07.10.2025).

3 Министерство экономического развития Российской Федерации. Национальный туристический портал Russia.Travel будет развиваться на основе технологий сервиса RUSSPASS [Электронный ресурс]. – URL: <https://golnk.ru/yBqEY> (дата обращения: 08.10.2025).

4 За счет чего возможно увеличение доли туризма в ВВП России к 2030 году до 5 % – Ведомости (дата обращения: 08.10.2025).

5 Постановление Правительства РФ от 21 декабря 2021 г. N 2371 “О проведении эксперимента по цифровой трансформации предоставления услуг, мер поддержки и сервисов в целях развития малого и среднего предпринимательства” Документы ленты ПРАЙМ: ГАРАНТ.РУ (дата обращения: 08.10.2025).

6 Лучшие мировые практики цифровой трансформации туристической деятельности – Экспертные материалы – 04.09.2019 – Strategy Partners

7 RUSSPASS. Цифровая платформа путешествий [Электронный ресурс]. – URL: <https://russpass.ru/> (дата обращения: 08.10.2025).

Табл. 1. Лучшие мировые практики цифровой трансформации туристической деятельности

Table 1. The best global practices of digital transformation of tourism activities

Страна/Регион	Ключевые инструменты	Нормативно-правовая база	Эффективность
Канада	«Цифровая идентификация путешественника», использование цифровых технологий 23 % туристических компаний во всей цепочке создания стоимости	<ul style="list-style-type: none"> Стратегия цифрового правительства, Закон о защите персональных данных 	Высокая
Япония	Запуск 5G-связи, внедрение роботов в гостиничный бизнес, развитие систем безналичной оплаты	<ul style="list-style-type: none"> Стратегия Society 5.0, Основной план развития туризма 	Высокая
Китай	Создание более 500 «умных городов», формирование базы данных нарушителей в сфере туризма, развитие Ctrip.com как ведущей платформы онлайн-бронирования	<ul style="list-style-type: none"> Закон о кибербезопасности, План развития цифровой экономики 	Очень высокая
Таиланд	Развитие инфраструктуры аэропортов для снижения загруженности терминалов, внедрение систем анализа больших данных для управления туристскими потоками	<ul style="list-style-type: none"> Стратегия Thailand 4.0, Закон о развитии туристической индустрии 	Средняя
Страны ЕС	Внедрение единых стандартов цифровизации туристских услуг, развитие трансграничных систем бронирования и оплаты	<ul style="list-style-type: none"> Регламент eIDAS, Директива о сетевой и информационной безопасности 	Высокая
США	Развитие платформ онлайн-бронирования (Booking Holdings, Expedia Group), внедрение технологий виртуальной и дополненной реальности в туристский опыт	<ul style="list-style-type: none"> Закон о конкуренции в сфере туристических услуг, Отраслевые стандарты 	Высокая

и развитие инфраструктуры открытых туристических данных¹. Институциональной основой для их развития выступает национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» (2025–2030), обеспечивающий нормативную и ресурсную поддержку. Однако текущее состояние этих платформ характеризуется начальной стадией зрелости, что требует дальнейшего совершенствования API-интеграций и внедрения SLA-моделей для обеспечения стабильности цифровой инфраструктуры [13].

Анализ потребительских запросов демонстрирует рыночный спрос на цифровые сервисы, где рост сообщений туристов прямо указывает на необходимость развития онлайн-бронирования и информационных порталов [3]. Практическая направленность исследования «Сколково» свидетельствует о наличии готовой технологической экосистемы, способной реализовать проекты цифровизации

при соответствующей государственной поддержке.

Сочетание устойчивого потребительского спроса, растущего экономического потенциала отрасли и наличия институциональных механизмов создает комплексные предпосылки для масштабной цифровой трансформации туристической индустрии и привлечения инвестиций. Правовое поле России создает основу для масштабной цифровой трансформации туристической индустрии через систему стратегических документов, программных инициатив и финансовых инструментов. Ключевым ориентиром выступает Стратегия развития туризма до 2035 года, устанавливающая задачу по внедрению цифровых технологий для повышения доступности информации, развития электронных сервисов бронирования и формирования аналитических платформ. На программном уровне государственная программа «Развитие туризма» обеспечивает реализацию стратегии

1 Travel Open Data Alliance. Официальный портал альянса открытых данных в туризме [Электронный ресурс]. – URL: <https://travel.opendataalliance.ru/> (дата обращения: 08.10.2025).

через субсидии инфраструктурных проектов и меры цифровизации услуг.

Национальный проект «Туризм и гостеприимство» конкретизирует целевые показатели: увеличение турпотока до 140 млн поездок в год и рост доли туризма в ВВП до 4,5–5 % к 2030 году. Объем бюджетного финансирования на 2025–2030 годы оценивается в 403–460 млрд рублей, создавая значительный потенциал для софинансирования цифровых инициатив и привлечения частных инвестиций¹.

Особое практическое значение имеет экспериментальное регулирование: постановление Правительства № 2371 утвердило эксперимент по цифровой трансформации поддержки МСП до 2031 года, позволяющий апробировать автоматизированные механизмы предоставления субсидий и пилотные платформенные решения². Дополнительным стимулом служит целенаправленная поддержка IT-индустрии, включая развитие технологических кластеров и акселераторов, что создает условия для коммерциализации цифровых продуктов в туризме – от облачных решений для гостиниц до AI-сервисов персонализации [5, с. 15].

В институционально-оперативном изменении правовое поле «работает» через набор инструментов поддержки, применимых к цифровым проектам [8]. Прямые субсидии и гранты (включая конкурсные процедуры в рамках национального проекта) нацелены на финансирование разработок и внедрения IT-решений, в том числе мобильных приложений, платформ бронирования и аналитики туристских потоков (табл. 2).

Льготное кредитование и государственные гарантии Корпорации МСП создают ключевые финансовые стимулы, расширяя доступ к финансированию для digital-стартапов и проектов

цифровизации гостиничной инфраструктуры. Дополнительными факторами снижения операционных издержек разработчиков выступают налоговые преференции для IT-компаний и доступ к инновационным кластерам, способствующие концентрации компетенций в регионах.

Стратегические документы формируют институциональную основу этих процессов. Стратегия-2035 предусматривает создание единых механизмов информационной поддержки туристов через развитие инфраструктуры открытых данных и API-интеграций, госпрограмма № 2439 устанавливает направления субсидирования цифровых проектов³, а эксперимент № 2371 легализует пилотные процедуры внедрения цифровых решений для МСП⁴.

Ключевым условием успешной трансформации становится формирование экосистемы, где стандартизированная платформенная инфраструктура объединяет всех участников туристического рынка. Такой подход позволяет разработчикам подключаться к единому цифровому пространству с минимальными затратами, превращая данные в основной ресурс для создания инновационных сервисов.

В России уже существуют элементы такой инфраструктуры, но они еще не вышли на зрелую стадию экосистемного роста. Ниже представлены результаты анализа ключевых звеньев этой цепочки (рис. 2).

Обсуждение

Сформированная в Российской Федерации система цифровой трансформации туризма демонстрирует комплексный подход, основанный на развитии платформенных решений и создании соответствующей нормативной базы. Ключевым элементом этой системы выступает портал RUSSPASS, который эволюционировал

1 Национальный проект «Туризм и гостеприимство» – Правительство России (дата обращения: 08.10.2025).

2 Постановление Правительства РФ от 21 декабря 2021 г. N 2371 «О проведении эксперимента по цифровой трансформации предоставления услуг, мер поддержки и сервисов в целях развития малого и среднего предпринимательства». Документы ленты ПРАЙМ: ГАРАНТ.РУ (дата обращения: 08.10.2025).

3 Постановление Правительства РФ от 24.12.2021 N 2439 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие туризма»» (с изменениями и дополнениями) | ГАРАНТ (дата обращения: 08.10.2025).

4 Постановление Правительства РФ от 21.12.2021 N 2371 – Редакция от 04.02.2025 – Контур.Норматив

Табл. 2. Инструменты государственной поддержки цифровой трансформации туризма в Российской Федерации

Table 2. Instruments of state support for the digital transformation of tourism in the Russian Federation

Инструмент	Краткое описание / назначение	Юридическая / программная основа	Ответственный орган / оператор	Целевая группа / критерии отбора	Финансовые параметры / лимиты
Гранты и субсидии в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство»	Финансирование проектов по созданию цифровых сервисов, порталов, карт и аналитических систем	Паспорт НП «Туризм и гостеприимство» (2024), Госпрограмма № 2439	Минэкономразвития РФ / Минтранс РФ	МСП, региональные операторы, инвесторы цифровых решений в туризме	Общий ресурс 403–460 млрд руб. на 2025–2030 гг.
Льготное кредитование гостиничного и туристического бизнеса	Финансирование цифровой модернизации гостиниц и инфраструктуры	Программа льготного кредитования (1764 V.2.0)	Минэкономразвития РФ, банки-партнеры.	Инвесторы и МСП, реализующие цифровые турпроекты	Ставка 3–5 %, срок до 15 лет
Гарантии и поручительства (Корпорация МСП, РГО)	Обеспечение кредитов МСП, снижение требований к залугу	Программы Корпорации МСП и РГО	Корпорация МСП, региональные гарантийные организации.	МСП и ИП, включая digital-туризм	Гарантии до 15 лет, покрытие до 70 % кредита
Акселерационные и образовательные программы	Поддержка стартапов, обучение digital-компетенциям	Платформа МСП. РФ, «Сколково», «Мой бизнес»	Корпорация МСП, Фонд «Сколково»	Предприниматели и стартапы в сфере туризма.	Финансирование через гранты и партнерские программы
Госзакупки и пилотные проекты	Закупки цифровых решений для туризма в рамках пилотов	Постановление № 2371	Минэкономразвития РФ, субъекты РФ	Разработчики, IT-компании, МСП	Финансирование по контракту
Инфраструктурное и проектное софинансирование	Развитие цифровой инфраструктуры туристических кластеров	Госпрограмма № 2439, НП «Экономика данных»	Минтранс РФ, региональные органы	Кластеры, региональные инвесторы	Софинансирование 30–70 %
Открытые данные и платформенная поддержка (TODA, RussPass)	API и инфраструктура для цифровых сервисов	Инициатива digital.gov.ru, Travel Open Data	Минцифры РФ, Минэкономразвития РФ	Разработчики и агрегаторы туристических сервисов	Финансирование из НП «Цифровая экономика»
Налоговые льготы для IT-компаний	Снижение налоговой нагрузки на цифровые компании	Налоговый кодекс РФ, программы Минфина	Минфин РФ, ФНС РФ	Аккредитованные IT-компании	Налог на прибыль 0–5 %, страховые взносы 7,6 %
Фонды и соинвестирование	Госфонды инвестируют совместно с частными компаниями	Программы Минэкономразвития, ФРП, венчурные фонды	Минэкономразвития РФ, ФРП	Инновационные стартапы	Условия зависят от фонда

из локального пилотного проекта в центральный агрегатор туристических услуг с охватом предложений из 85 субъектов РФ¹. Значимость данной платформы определяется не только реализацией функций бронирования и каталогизации, но и разработкой партнерских API-интерфейсов, создающих инфраструктурный базис для интеграции сторонних сервисов. Однако текущее состояние платформы характеризуется

начальной стадией зрелости, что требует дальнейшего развития архитектуры и повышения качества данных.

Параллельно развивается инициатива TODA (Travel Open Data Alliance), направленная на создание стандартизированной инфраструктуры открытых туристических данных. Ее принципиальным отличием является ориентация на построение семантического графа туристических

1 Дорожный В. // Наш город. 29 октября 2024, 09:14 – URL: Конструктор маршрутов: как Russpass меняет туризм в Москве и России

Рис. 2. Платформенные решения

Fig. 2. Platform solutions

сущностей, что обеспечивает основу для внедрения технологий искусственного интеллекта и развертывания сложных рекомендательных систем. Особую значимость рассматриваемой инициативе придает фокус на унификацию метаданных, позволяющую разработчикам тиражировать решения across регионов с минимальными адаптационными затратами.

Институциональную основу для развития цифровой экосистемы обеспечивает национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства», устанавливающий нормативные и бюджетные рамки для поддержки отраслевых платформ. Интеграция туристического сектора с данным проектом создает предпосылки для обеспечения устойчивого финансирования и стандартизации, существенно снижая технологические и институциональные риски для всех участников рынка.

Проведенный анализ свидетельствует, что эффективная цифровая трансформация туристической индустрии зависит от способности создавать единое пространство данных, где конструктивное взаимодействие государства, бизнеса и регионов формирует синергетический эффект. Перспективное развитие отрасли должно быть сконцентрировано на последовательном повышении качества открытых данных, совершенствовании API-интеграций и внедрении SLA-моделей, обеспечивающих стабильность цифровой инфраструктуры. Реализация данного подхода создаст условия для трансформации туристической отрасли в управляемый данными высокотехнологичный сектор экономики с повышенной инвестиционной привлекательностью и способностью к устойчивому развитию в условиях цифровой экономики.

Цифровая трансформация туризма невозможна без сочетания государственной политики и активного участия частного капитала [9]. Государство формирует стратегические ориентиры, инфраструктурные условия и первичный спрос, но именно частные инвестиции обеспечивают реализацию проектов и их экономическую устойчивость. В рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» приоритетом становится создание цифровых платформ, баз данных и сервисов, что требует надежных финансовых инструментов привлечения инвесторов.

Современная практика финансирования цифровой трансформации туризма выделяет три взаимодополняющих механизма, охватывающих все стадии жизненного цикла проектов. Государственно-частное партнерство применяется для реализации крупных инфраструктурных решений, таких как дата-центры и интеграционные шлюзы API, обеспечивая распределение рисков и гарантированный спрос через систему госзакупок [7]. Стандартизация контрактов ГЧП и внедрение KPI качества цифровых услуг позволяют интегрировать этот механизм в достижение целевых показателей национального проекта.

Смешанное финансирование сочетает гранты, льготное кредитование и гарантии с привлечением частного капитала, что особенно эффективно снижает риски на ранних стадиях проектов. Гарантии Корпорации МСП, покрывающие до 70 % обязательств заемщиков, создают значительный мультипликативный эффект – каждый рубль государственных гарантий способен привлечь 4–5 рублей частных инвестиций¹.

Венчурное соинвестирование ориентировано на поддержку travel-tech стартапов через участие государственных фондов в качестве «мягких» инвесторов, что создает устойчивый переход от грантового финансирования к ростовым инвестициям и формирует

конкурентный рынок цифровых решений в туризме [18, с. 460–464].

Для реализации всех механизмов требуется унифицированная организационно-правовая архитектура, включающая типовые соглашения ГЧП, стандартные договоры гарантий и единую систему KPI. Внедрение таких стандартов в рамках экспериментальных правовых режимов цифровой трансформации позволяет снизить транзакционные издержки и повысить предсказуемость для инвесторов.

Система оценки эффективности проектов включает как финансовые метрики (leverage ratio, IRR, срок окупаемости), так и социально-экономические показатели (рост турпотока, налоговые поступления). Ключевую роль в снижении инвестиционных рисков играет позиция государства как «первого покупателя» цифровых решений, что создает стабильный рынок для развития отраслевых сервисов.

Интеграция стратегических, финансовых и институциональных элементов – ГЧП, blended finance, гарантий, венчурных фондов – создает комплексную экосистему цифровой трансформации туризма. Такая модель обеспечивает устойчивый приток частного капитала, рост инвестиционной активности и достижение целевых показателей национального проекта.

Цель предлагаемых решений – переход от стратегических установок к практической реализации цифровизации туризма. Разработан комплекс поэтапных мер. Краткосрочный этап (1–2 года) предполагает создание инфраструктуры спроса через конкурсные гранты на пилотные проекты, формализацию процедур пилотных закупок и подключение гарантийных механизмов Корпорации МСП. Схема «грант → пилот → госконтракт» обеспечивает снижение рыночных рисков и ускоряет коммерциализацию цифровых решений.

На среднесрочном этапе (3–5 лет) предусмотрена институционализация цифровых решений через внедрение национальных стандартов данных API, обязательную публикацию

1 Корпорация МСП. Гарантийные механизмы поддержки малого и среднего бизнеса [Электронный ресурс]. – Режим доступа (дата обращения: 09.10.2025).

открытых данных региональными операторами и создание соинвестиционных фондов. Реализация проектов ГЧП по созданию платформенной инфраструктуры с системой KPI позволит снизить транзакционные издержки и повысить инвестиционную привлекательность отрасли.

Долгосрочные меры (5+ лет) ориентированы на формирование устойчивой финансово-инновационной экосистемы, включая создание «фонда фондов» с государственным участием, развитие рынка проектных облигаций и внедрение системы мониторинга индекса цифровой зрелости регионов для сбалансированного распределения ресурсов.

Для оценки эффективности предусмотрена система метрик, включающая финансовые показатели (leverage ratio, ROI, IRR), операционные параметры (доля онлайн-бронирований, скорость отклика API) и социально-экономические индикаторы (количество рабочих мест, налоговые поступления). Распределение ролей предполагает, что федеральные органы обеспечивают нормативную стандартизацию, субъекты РФ формируют проектные офисы и открытые данные, а частные инвесторы участвуют

в соинвестиционных структурах с использованием государственных гарантий.

Комплекс мер формирует многоуровневую дорожную карту цифровой трансформации туризма, где каждый горизонт времени решает отдельный блок задач – от запуска пилотов до институционализации и устойчивого масштабирования. Такая модель обеспечивает преемственность инвестиций, прозрачность отбора проектов и интеграцию частного капитала в реализацию национальных целей (рис. 3).

Заключение

Проведенное исследование позволило комплексно проанализировать государственную поддержку и механизмы привлечения инвестиций в цифровую трансформацию туризма в России. В результате были выявлены ключевые проблемы и разработаны научно обоснованные рекомендации по совершенствованию государственной политики в этой сфере. Полученные результаты демонстрируют, что, несмотря на наличие комплексной нормативно-правовой базы и реализацию масштабных национальных проектов, эффективность государственной

Рис. 3. Дорожная карта (Gantt-стиль) – структура этапов и источников финансирования

Fig.3. Roadmap (Gantt-style) – structure of stages and sources of financing

поддержки цифровой трансформации туристической индустрии остается недостаточной. Основными сдерживающими факторами выступают региональная диспропорция в развитии цифровой инфраструктуры, дефицит квалифицированных кадров, сохраняющаяся зависимость от иностранного программного обеспечения и слабая развитость цифровой инфраструктуры в сельской местности.

На основе сравнительного анализа международного опыта и лучших практик цифровой трансформации туристической индустрии в 30 странах мира были сформулированы конкретные рекомендации по совершенствованию государственной политики. Они включают разработку дифференцированного регионального подхода, создание отраслевого центра компетенций, стимулирование развития отечественных программных решений, формирование единого цифрового пространства туристических данных и развитие цифровой инфраструктуры в сельской местности. Практическая значимость исследования заключается в возможности использования его результатов органами

государственной власти и местного самоуправления при разработке и корректировке программ развития туристической индустрии, а также туристскими предприятиями при формировании стратегий цифровой трансформации.

Комплексное развитие цифрового туризма требует системного сочетания стратегического управления, гибких финансовых инструментов и участия частного капитала. В этой связи реализация механизмов ГЧП, смешанного финансирования и венчурного соинвестирования формирует устойчивую экосистему, где государство выступает не только регулятором, но и катализатором инноваций. Разработанная дорожная карта поэтапной реализации – от предоставления грантов до масштабирования проектов и выхода инвесторов – обеспечивает управляемость процессов и прозрачность вложений. Таким образом, предлагаемый подход позволяет трансформировать цифровизацию туризма из декларативного положения в измеримый экономический и социальный результат, способствуя росту конкурентоспособности национальной туристической отрасли.

Список источников

1. Zhang Yuan, Szabo Zoltan. Digital Transformation in the Tourism Industry: A Comparative Literature Review // *Advances in Economics Management and Political Sciences*. 2024. Vol. 72, No. 1. P. 166–179. DOI 10.54254/2754–1169/72/20240667. Лицензия CC BY 4.0.
2. Аширова О. И. Дисбалансы в уровне развития туризма в регионах Российской Федерации: потенциал и стратегии развития туризма / О. И. Аширова, И. Н. Алов // *Сервис в России и за рубежом*. – 2025 – Т. 9(1). – С. 111–130. DOI: 10.5281/zenodo.17130960.
3. Богомазова И. В. Цифровые сервисы и туристская экосистема в развитии внутреннего туризма / И. В. Богомазова, Т. Б. Климова // *Экономика. Информатика*. – 2022. – Т. 49. – № 4. – С. 718–730. DOI 10.52575/2687–0932–2022–49–4–718–730.
4. Васюта Е. А. Особенности государственной поддержки интеграции иммерсивных цифровых технологий в туристический продукт как перспективное направление инновационной трансформации международного туризма в условиях нового мирового порядка / Е. А. Васюта, Т. В. Подольская, Д. С. Ушаков [и др.] // *Экономика и управление*. – 2024. – № 1. – С. 15–25. DOI 10.36871/ek.up.p.r.2023.04.03.002.
5. Вишневская Е. В. Влияние цифровых технологий на развитие туристского рынка / Е. В. Вишневская // *Научный результат. Технологии бизнеса и сервиса*. – 2019. – Т. 5. – № 4. – С. 12–24. DOI 10.18413/2408–9346–2019–5–4–0–2.
6. Гурбанныязов Ш. Проблемы цифровой трансформации туризма / Ш. Гурбанныязов // *Экономика и бизнес*. – 2023. – № 2. – С. 58–65.
7. Гуриева Л. К. Особенности использования кластерного подхода при организации государственно-частного партнерства в сфере туризма / Л. К. Гуриева, А. В. Кучумов, П. Ю. Еремичева // *Вестник Северо-Осетинского государственного университета*

- им. К. Л. Хетагурова. – 2024. – № 1. – С. 108–118. DOI <https://doi.org/10.29025/1994-7720-2024-1-108-118>.
8. Жерукова А. Б. Драйверы цифровой трансформации индустрии туризма и гостеприимства / А. Б. Жерукова, З. И. Теммоева, Н. Е. Кулюшина [и др.] // *Инновационная экономика: информация, аналитика, прогнозы*. – 2023. – № 1. – С. 182–189. – DOI [10.47576/2949-1894_2023_1_182](https://doi.org/10.47576/2949-1894_2023_1_182).
 9. Макринова Е. И. Модели и технологии развития туризма в мейнстриме цифровой экономики / Е. И. Макринова, А. П. Сотник, И. С. Хайдаров // *Фундаментальные исследования*. – 2020. – № 3. – С. 72–77; DOI <https://doi.org/10.17513/fr.42702>.
 10. Мариенко Д. П. Процессы цифровизации в туризме на региональном уровне / Д. П. Мариенко, С. В. Чернова // *Вестник Алтайской академии экономики и права*. – 2025. – № 4 (часть 1). – С. 78–83. DOI <https://doi.org/10.17513/vaael.4078>.
 11. Морозкина С. С. Влияние цифровых технологий на развитие агротуризма / С. С. Морозкина, П. Е. Любарец, Я. Г. Говара // *Вестник Академии знаний*. – 2025. – № 2(67). – 437–440.
 12. Морозов М. А. Особенности подготовки кадров для индустрии туризма и гостеприимства в условиях перехода к цифровой экономике / М. А. Морозов, Н. С. Морозова // *Профессорский журнал. Сер.: Рекреация и туризм*. – 2019. – № 4(4). – С. 3–14. DOI [10.18572/2686-858X-2019-4-4-3-14](https://doi.org/10.18572/2686-858X-2019-4-4-3-14).
 13. Наролина Т. С. Анализ современного состояния цифровых платформ / Т. С. Наролина, Т. И. Смотрова, Т. А. Некрасова // *Наука Красноярья*. – 2020. – № 2. – С. 184–205. DOI [10.12731/2070-7568-2020-2-184-205](https://doi.org/10.12731/2070-7568-2020-2-184-205).
 14. Садыков А. М. Проблемы внедрения российского ПО в сфере туризма и гостеприимства: анализ и пути решения / А. М. Садыков, Х.-А. А. Ильясов // *Вызовы цифровой экономики: кадры для региона: сборник статей VIII Всероссийской научно-практической конференции (г. Брянск, 05 декабря 2024 г.)*. – Брянск: Брян. гос. инженерно-технол. ун-т., 2024. – 328 с.
 15. Севрюков И. Ю. Цифровая трансформация сферы туризма и гостеприимства: потенциал, тренды, региональный аспект / И. Ю. Севрюков // *Экономика, предпринимательство и право*. – 2025. – № 3. – С. 1739–1757. DOI: [10.18334/ep.15/3/122286](https://doi.org/10.18334/ep.15/3/122286).
 16. Суязов В. Н. Влияние цифровизации на развитие предприятий туристической отрасли / В. Н. Суязов, В. В. Крутакова // *Сервис в России и за рубежом*. – 2024. – Т. 18. – № 3. – С. 26–35. DOI [10.5281/zenodo.14259567](https://doi.org/10.5281/zenodo.14259567).
 17. Туменова С. А. Инновационная динамика индустрии туризма: тенденции, ориентиры, механизмы / С. А. Туменова // *Вопросы инновационной экономики*. 2024. – № 1. – С. 291–306. DOI [10.18334/vines.14/1/120644](https://doi.org/10.18334/vines.14/1/120644).
 18. Харина В. С. Венчурное предпринимательство в туризме / В. С. Харина, Е. А. Прославцева // *Актуальные проблемы управления в современных условиях: материалы Республиканской конференции студентов и молодых ученых, 11–12 апреля, 2018, г. Донецк / ГОУ ВПО «ДонаУИГС»*. – Донецк: ДонаУИГС, 2018. – 660 с.

References

1. Zhang, Y., Szabo, Z. (2024). Digital transformation in the tourism industry: A comparative literature review. *Advances in Economics Management and Political Sciences*, 72(1), 166–179. <https://doi.org/10.54254/2754-1169/72/20240667>.
2. Ashirova, O.I., Alov, I.N. (2025). Imbalances in the tourism development level of the Russian Federation regions: potential and strategies for tourism development. *Servis v Rossii iza rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 19(1), 111–130. DOI: [10.5281/zenodo.17130960](https://doi.org/10.5281/zenodo.17130960). (In Russ.).
3. Bogomazova, I. V., Klimova, T. B. (2022). Cifrovye servisy i turistskaja jekosistema v razvitii vnutrennego turizma [Digital Services and the Tourist Ecosystem in the Development of Domestic Tourism]. *Ekonomika. Informatika [Economics. Information technologies]*, 49(4), 718–730. <https://doi.org/10.52575/2687-0932-2022-49-4-718-730>. (In Russ.).
4. Vasyuta, E. A., Podolskaya, T. V., Ushakov, D. S., & Bryukhanova, N. V. (2024). Particularities of state support for the integration of immersive digital technology into a tourism product as a promising

- area of innovative transformation of international tourism in the context of the new world mode. *Ekonomicheskie otnosheniya [Journal of International Economic Affairs]*, 14(2), 253–268. <https://doi.org/10.18334/eo.14.2.121145>. (In Russ.).
5. Vishnevskaya, E. V. (2019). Vliyanie cifrovyyh tehnologiy na razvitie turistskogo rynka [The impact of digital technologies on the development of the tourism market]. *Nauchnyj rezul'tat. Tehnologii biznesa i servisa [Research Result. Business and Service Technologies]*, 5(4), 12–24. <https://doi.org/10.18413/2408-9346-2019-5-4-0-2>. (In Russ.).
 6. Gurbanniyazov, Sh. (2023) Cifrovaya transformatsiya v turizme [Digital transformation of tourism]. *Simvol nauki [Science symbol]*, 3, 60–62. (In Russ.).
 7. Guryeva, L. K., Kuchumov, A. V., Yericheva, P. Yu. (2024). Osobennosti ispol'zovaniya klasterного podhoda pri organizatsii gosudarstvenno-chastnogo partnerstva v sfere turizma [Features of the Use of Cluster Approach in the Organization of Public-Private Partnership in the Sphere of Tourism]. *Vestnik Severo-Osetinskogo gosudarstvennogo universiteta im. Kl. Hetagurova [Bulletin of the North Ossetian State University named after K. L. Khetagurov]*, 1, 108–118. <https://doi.org/10.29025/1994-7720-2024-1-108-118>. (In Russ.).
 8. Zherukova, A. B., Temmoeva, Z. I., Kulyushina, N. E., Bekaldieva, Z. S. (2023). Drajvery cifrovoy transformatsii industrii turizma i gostepriimstva [Drivers of digital transformation of the tourism and hospitality industry]. *Innovatsionnaya jekonomika: informatsiya, analitika, prognozy [Innovative economy: information, analysis, prognoses]*, 1, 182–189. https://doi.org/10.47576/2949-1894_2023_1_182. (In Russ.).
 9. Makrinova, E. I., Sotnik, A. P., Khaidarov, I. S. (2020). Modeli i tehnologii razvitiya turizma v mejnstrime cifrovoy jekonomiki [Models and technologies of tourism development in the mainstream of the digital economy]. *Fundamental'nye issledovaniya [Fundamental Research]*, 3, 72–77. <https://doi.org/10.17513/fr.42702>. (In Russ.).
 10. Marienko, D. P., Chernova, S. V. (2025). Processy cifrovizatsii v turizme na regional'nom urovne [Digitalization processes in tourism at the regional level]. *Vestnik Altajskoj akademii jekonomiki i prava [Bulletin of the Altai Academy of Economics and Law]*, 4(Part 1), 78–83. <https://doi.org/10.17513/vaael.4078>. (In Russ.).
 11. Morozkina, S. S., Lyubarets, P. E., Govara, Ya. G. (2025). Vliyanie cifrovyyh tehnologiy na razvitie agroturizma [The impact of digital technologies on the development of agritourism]. *Vestnik Akademii znaniy [Bulletin of the Academy of Knowledge]*, 2(67), 437–440. (In Russ.).
 12. Morozov, M. A., Morozova, N. S. (2019). Osobennosti podgotovki kadrov dlja industrii turizma i gostepriimstva v usloviyah perehoda k cifrovoy jekonomike [Features of training for the tourism industry and hospitality in the transition to a digital economy]. *Professorskiy – zhurnal. Seriya: Rekreatsiya i turizm [Professor's Journal. Series: Recreation and Tourism]*, 4(4), 3–14. <https://doi.org/10.18572/2686-858X-2019-4-4-3-14>. (In Russ.).
 13. Narolina, T. S., Smotrova, T. I., Nekrasova, T. A. (2020). Analiz sovremennogo sostojaniya cifrovyyh platform [Analysis of the modern state of digital platforms]. *Nauka Krasnojars'ja [Krasnoyarsk Science]*, 2, 184–205. <https://doi.org/10.12731/2070-7568-2020-2-184-205>. (In Russ.).
 14. Sadykov, A. M., Ilyasov, Kh.-A. A. (2024). Problemy vnedreniya rossijskogo PO v sfere turizma i gostepriimstva: analiz i puti resheniya [Problems of implementing Russian software in the field of tourism and hospitality: Analysis and solutions]. *Vyzovy cifrovoy jekonomiki: kadry dlja regiona [Challenges of the digital economy: Personnel for the region]: Proceedings of the VIII Russian Scientific and Practical Conference. Bryansk: Bryansk State Engineering and Technology University*, 240–244. (In Russ.).
 15. Sevryukov, I. Yu. (2025). Tsifrovaya transformatsiya sfery turizma i gostepriimstva: potentsial, trendy regionalnyy aspekt [Tourism and hospitality digital transformation: potential, trends and regional aspect]. *Ekonomika, predprinimatelstvo i pravo [Economics, Entrepreneurship and Law]*, 15(3), 1739–1758. <https://doi.org/10.18334/epp.15/3/122286>. (In Russ.).

16. Suyazov, V. N., & Krutakova, V. V. (2024). The impact of digitalization on the development of tourism industry enterprises. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 18(3), 26–35. doi: 10.5281/zenodo.14259567. (In Russ.).
17. Tumenova, S. A. (2024). Innovatsionnaya dinamika industrii turizma: tendentsii, orientiry, mekhanizmy [Innovative dynamics of the tourism industry: trends, benchmarks, and mechanisms]. *Voprosy innovatsionnoy ekonomiki [Issues of Innovation Economy]*, 14(1), 291–306. <https://doi.org/10.18334/vinec.14/1/120644>. (In Russ.).
18. Kharina, V. S., Proslavtseva, E. A. (2018). Venchurnoe predprinimatel'stvo v turizme [Venture entrepreneurship in tourism]. *Aktual'nye problemy upravleniya v sovremennyh usloviyah [Actual problems of management in modern conditions]: Proceedings of the Republican Conference of Students and Young Scientists*. Donetsk: Donetsk National University of Economics and Trade named after M. Tugan-Baranovsky, 460–464. (In Russ.).